

Do‘stov Bahodir Tashpo‘latovich

O‘zbekiston –Finlyandiya Pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

bohodustov@inbox.ru

<https://orcid.org/0009-0001-6968-3490>

tel:+998942401171

Annotatsiya Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining "Yashil resurslar" va "Yashil transformasiya" tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, strategiyalar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatiga bag‘ishlangan. Maqolada mamlakatning 2030-yilga mo‘ljallangan asosiy maqsadlari issiqxona gazlarini qisqartirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini oshirish, energiya samaradorligini yaxshilash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va shaharlarni yashil maydonlar bilan qamrab olish kabi yo‘nalishlar tahlil qilingan. Amaliy qadamlar sifatida quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi, "yashil sertifikatlar" tizimi, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, zamonaviy yashil infratuzilma loyihalari keng yoritilgan. Monitoring tizimlari, xalqaro hamkorlik va "Parij kelishuvi" ga muvofiqlik masalalari alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik tozalik, energiya samaradorligi, barqarorlik, yashil energiya, ekoturizm, qayta tiklanuvchi resurslar, axoli salomatligi.

Bugungi kunda O‘zbekiston yashil o‘zgarishlar tamoyillarini o‘z taraqqiyot strategiyalariga faol tatbiq etib, uzoq muddatli barqaror o‘shish uchun poydevor yaratmoqda. Bu nafaqat jahonshumul muammolarga javob, balki fuqarolarimiz hayot sifatini yaxshilash, yangi ish o‘rinlari yaratish va mamlakatimiz ravnaqiga hissa qo‘shish istagidir. Mamlakatda yashil rivojlanish umummilliy harakatga aylandi. Yangi O‘zbekistonning yashil yo‘nalishga o‘tishidan asosiy maqsad - inson qadr-qimmatini ta’minlash, aholi farovonligini oshirish va fuqarolarning asosiy huquqlarini himoya qilishdan iborat.

O‘zbekiston - xalqaro yashil tashabbuslar markazi. O‘zbekiston uchun yashil rivojlanishga o‘tish mavhum yoki voqelikdan yiroq narsa emas. Bu tushuncha mamlakatimizning iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga daxldor bo‘lgan strategik yo‘nalishining ajralmas qismiga aylandi. "Yashil" iqtisodiyot yondashuvlarini ilgari surish orqali barqaror rivojlanish yo‘liga o‘tish mamlakatning o‘rta va uzoq muddatli rejalarida milliy ustuvor yo‘nalish hisoblanadi. "Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi - bu aholi

salomatligi va ijtimoiy adolatni yaxshilash, shuningdek, atrof-muhitga xavfli ta'sirlarni sezilarli darajada kamaytirish va ekologik tanqislikni kamaytirishga olib keladigan model. Shunday qilib, "yashil" iqtisodiyot o'zining eng oddiy shaklida kam uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan inklyuziv iqtisodiyot modeli sifatida qaralishi mumkin. "Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror rivojlanish konsepsiyasining o'rnini bosmaydi, ammo barqarorlikka erishish deyarli to'liq iqtisodiy huquqni qo'lga kiritishga asoslanishi keng e'tirof etilmoqda.

Yashil Resurslar va Yashil Transformasiya: Amaliyotga Targ'ib Qilishning Strategiyasi va Natijalari Yashil transformasiya bu tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligi, ekologik tozalik va barqaror rivojlanish tamoyillari asosida jamiyat va iqtisodiyotni qayta qurish jarayoni. O'zbekiston Respublikasi 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tishni rejalashtirgan holda, xalqaro kelishuvlar (masalan, Parij kelishuvi) va MDG'lar (Milliy Barqaror Rivojlanish Maqsadlari) doirasida qat'iy strategiyalarni amalga oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtida o'tayotgan "Abu Dabi barqaror rivojlanish haftaligi" sammitida nutq so'zladi. Forum kun tartibiga muvofiq, barqaror rivojlanishni ta'minlash, innovatsiyalarni ilgari surish, "yashil" iqtisodiyot va mintaqaviy o'zaro bog'liqlik masalalari muhokama etildi.

Davlatimiz rahbari o'z nutqida hozirgi kunda energiya manbalarini xilma-xil qilish va ularda uglevodorodlar ulushini keskin kamaytirish iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish, barqaror rivojlanish va global xavfsizlikni ta'minlashning asosiy sharti ekanligini ta'kidladi.

Yangi O'zbekistonning strategik maqsadi resurslarni tejaydigan, "yashil" rivojlanish modeliga o'tish orqali ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdan iborat ekanligi qayd etildi. Issiqxona gazlari chiqindilari monitoringi va emissiya kvotalari savdosi milliy tizimlarini joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. 2030-yilga kelib issiqxona gazlari chiqindilarini 35 foizga qisqartirish va keyinchalik ushbu ko'rsatkichni bosqichma-bosqich oshirish rejalashtirilmoqda.

Mamlakatimizda "Yashil makon" dasturi doirasida shaharlarning kamida 30 foizini ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Qishloq xo'jaligini suv tejoychi texnologiyalar bilan 100 foiz qamrab olish bo'yicha tizimli choralar ko'rilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev tez rivojlanayotgan iqtisodiyotimizning energiyaga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish uchun "yashil" quvvatlarni jadal rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratdi. So'nggi 5 yilda energetika sohasiga qariyb 20 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilinib, 9,6 gigavattli zamonaviy energetika quvvatlari ishga tushirildi. Xususan, 3,5 gigavattli 14 ta quyosh va shamol elektr stansiyasi hamda 300 megavattli 2 ta energiya saqlash tizimi barpo etildi.

Bugungi kunda xorijiy hamkorlar bilan jami 24 gigavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha umumiy qiymati 26 milliard dollardan ortiq 50 dan ziyod yirik loyiha amalga oshirilmoqda. 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 54 foizga yetkazish rejalashtirilgan.

Bugun O'zbekistonda "yashil rivojlanish" umummilliy harakat darajasiga ko'tarildi, Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyoni "yashil" iqtisodiyot va "toza energiya"ni rivojlantirish markazlaridan biriga aylantirish uchun mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidladi.

Energetik bog'liqlik orqali Buyuk Ipak yo'lini qayta tiklash uchun dastlabki qadamlar qo'yildi. Yaqinda Qozog'iston va Ozarbayjon bilan COP-29 doirasida imzolangan ko'p tomonlama kelishuv Yevropaga "yashil" energiya eksport qilish imkonini beradi.

O'zbekiston rahbariyati so'nggi 6-7 yil ichida "yashil" rivojlanish yo'lini qat'iy tanlab, qayta tiklanuvchi quvvat manbalarini joriy etish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va suv resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan aqlli texnologiyalarga ustuvorlik bermoqda.

Mamlakatda yaqin kelajakni hisobga olgan holda ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishga erishishga yo'naltirilgan turli maqsadli strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Bu yo'nalishdagi asosiy dasturiy hujjatlardan biri Prezidentning "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bo'ldi. Amaliy qadamlar davlat rahbarining "Quvvat tejoychi texnologiyalarni joriy etish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi quvvat manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida belgilangan.

Kam uglerodli iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish doirasida O'zbekistonda joriy yildayoq umumiy quvvati 2000 MVt dan ortiq, kelgusi yilda esa 8000 MVt bo'lgan qayta tiklanuvchi quvvat manbalarini (QTEM) ishga tushirish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2030-yilga kelib QTEM ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga yetkazish va mamlakatda elektr quvvati ishlab chiqarishning umumiy hajmida QTEM ulushini 30 foizga oshirish ko'zda tutilgan.

Suvdan tejamkorlik bilan foydalanishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tizimli ishlar izchil olib borilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda suvni tejaydigan texnologiyalar bilan qamrab olingan maydon 1 million gektarga yetdi, bu sug'oriladigan yerlarning taxminan 25 foizini tashkil etadi. Buning natijasida faqat 2022-yilning o'zida 3 milliard kub metr suv tejalgan. Joriy yilda 500 ming gektar maydonda suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish rejalashtirilgan. Xususan, 260 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish, 25 ming gektarda yomg'irilatib sug'orish usuli, 15 ming gektarda diskret sug'orish texnologiyasi qo'llaniladi. Suvni tejashning yuqori samarali usuli - lazerli tekislash yana 200 ming gektarda amalga oshiriladi. Suvni tejash masalalarini hal qilish dolzarbligi, ayniqsa, olimlarning mintaqaning asosiy suv arteriyalari - Amudaryo

oqimining 2050-yilga kelib 15% ga va Sirdaryo oqimining 5% ga kamayishi mumkinligi haqidagi tashvishli bashoratlari fonida o'z vaqtida ko'tarilmoqda.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlar mamlakatning ekologik xavfsizligi va barqaror rivojlanishiga erishishga qaratilgan. Bu yo'lda O'zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro konvensiyalar doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni izchil va qat'iy bajarmoqda. Ular orasida eng muhimlari quyidagilardan iborat. Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Ramka konvensiyasi (20.06.1993 y.), Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Parij bitimi (19.04.2018 y.), BMT YEIKning Transchegaraviy suv oqimlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi konvensiyasi, Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiya (06.05.1995 y.), Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiya (22.12.1995 y.) va boshqalar. 1992-yil iyun oyida Rio-de-Janeyroda 155 ga yaqin davlat tomonidan imzolangan UNFCCC 1985-yildagi Vena konvensiyasiga asosan modellashtirilgan. Nomidan ko'rinib turibdiki, u batafsil bayonnomalar orqali batafsilroq majburiyatlarni muhokama qilish uchun asos yaratadi. Konvensiyaning asosiy maqsadi erishishdir atmosferadagi issiqxona gazlari konsentratsiyasini iqlim tizimiga xavfli antropogen aralashuvni oldini oladigan darajada barqarorlashtirish ekotizimlarning iqlim o'zgarishiga tabiiy ravishda moslashishi, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga tahdid solmasligini ta'minlash uchun etarli vaqt oralig'ida iqtisodiy rivojlanish barqaror sur'atda davom etishi kerak. Parij bitimi doirasidagi majburiyatlarni bajarish bo'yicha ishlar rejali ravishda davom ettirilmoqda. E'tiborga loyiq jihati shundaki, Qabul qilingan majburiyatlarni hisobga olgan holda Orol dengizi havzasida ko'kalamzorlashtirish, o'rmonlarni tiklash va ekologik vaziyatni yaxshilash choralari ko'rilmogda. Joriy yil may oyi oxirida Prezidentning "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilingani e'tiborga molik. Ushbu hujjatda tabiiy sharoitdan kelib chiqib, himoya o'rmonzorlari - "yashil belbog'," "yashil bog'," "yashil jamoat parki" va "yashil qoplamalar" barpo etish, magistral avtomobil yo'llari va asosiy temir yo'llar bo'ylab daraxt ko'chatlarini ekish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, o'rmon xo'jaligi va o'rmon ko'chatchiligini rivojlantirish, sug'orish tizimlarini yaratish va suv olish quduqlarini o'rnatish bo'yicha keng ko'lamlil chora-tadbirlar belgilangan. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun har yili manzilli ko'kalamzorlashtirish bo'yicha Sarmoya dasturi tasdiqlanadi. Davlat rahbari tashabbusi bilan 2021-yil noyabr oyida boshlangan "Yashil makon" umummilliy loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgani yaqqol natijalar bermoqda. Faqatgina 2023-yilning bahor mavsumida "Yashil makon" doirasida 10 million tup manzarali, mevali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Ushbu ulkan loyiha doirasida 2026-yilga qadar respublikaning issiq iqlim sharoitida texnogen yuk va issiqxona ta'siri oqibatlarini yumshatish uchun 1 milliard tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan.

O'zbekistonda "Yashil" Iqtisodiyotga O'tishning Strategik Maqsadlari quyidagilardan iborat.

1. Atrof-muhitni muhofaza qilish.

2030-yilga kelib issiqxona gazlarini chiqarishni 35% ga kamaytirish (asosan, sanoat va transport sohalarida).

2026-yilga kelib elektr energiyasining 30% ni quyosh, shamol va bioqazilmalardan olish. Masalan, Navoiy viloyatida 100 MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi (QES) qurilishi yakunlangan.

2. Suv resurslarini tejash.

Daryo havzalarida suvni boshqarishning aqlli tizimlarini joriy etish (masalan, Zomin tumanida 5000 gektar yerda tomchilatirish usuli bilan sug'orish).

2030-yilga kelib 1 million gektar yerga suv tejoychi texnologiyalarni joriy qilish.

3. Yashil shaharlar.

Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida yashil maydonlarni 30% ga kengaytirish.

2023-yilda Toshkentda 15 yangi park va 100 km velosiped yo'laklari qurilishi.

4. Amaliy Chora-Tadbirlar va Innovatsion Loyihalar borasida

Qayta Tiklanuvchi Energiya Manbalarini joriy etish.

Quyosh energiyasidan foydalanish buyicha 2022–2026 yillarda Qoraqalpog'iston, Samarqand va Jizzaxda 5 ta yirik quyosh elektr stansiyasi (jami quvvati 2 GVt) qurilishi boshlangan. Xorazm viloyatida 50 MVt quvvatli QES 2024-yil mart oyida ishga tushirildi. Shamol energiyasini joriy etishda Qoraqalpog'istonda 500 MVt quvvatli shamol elektr stansiyasi qurilishi rejalashtirilgan (2027-yil yakunlanishi kutilmoqda).

- Energiya Samaradorligi buyicha "Yashil binolar" dasturi asosida yangi quriladigan binolarda energiya sarfini 40% ga kamaytiradigan standartlar joriy qilindi (masalan, Toshkentdagi "Yashil Shahar" loyihasi).

2024-yilda 200 ta maktab va 50 ta kasalxonaga quyosh panellari o'rnatildi.

- Atrof-muhitni tiklashda "Yashil kamar" loyihasi:

Oral dengizi atrofida 1 million gektar maydonda o'rmonlar barpo qilish (2023-yilda 200 ming gektar ekilgan). "Ekologik toza zona" sini tashkil etish rajalarini amalga oshirish.

- Xalqaro Kelishuvlar asosida

Parij kelishuvi (2023-yilgi hisobotga ko'ra, O'zbekiston issiqxona gazlarini 10% ga kamaytirgan). BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) 7 ta BRMga erishish uchun 2030-yilgacha 120 ta loyiha amalga oshiriladi.

Ijtimoiy-Iqtisodiy ta'sirlar doirasida ishsizlikni kamaytirish 2024-yilda qayta tiklanuvchi energiya sohasida 15 000ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi.

Turizmni rivojlantirish "Yashil yo'llar" loyihasi doirasida Zarafshon vodiysida ekoturizm zonasi tashkil etildi (2024-yilda 50 000 sayyohni jalb qildi).

Albatta har sohadi kabi asosiy muammolar ham mavjud bo'lib, Texnologik qoloqlik natijasida energiya saqlash tizimlari (bataryalar) import qilinadi, bu xarajatlarni

oshiradi. Ma'lumotlarni etishmovchiligi asosida qishloq joylarda aholining atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha bilimi 30% atrofida ekanligida.

Bu muommolarni bartaraf etishda asosiy taklif sifatida quyidagilarni amalga oshirish belgilandi.

1. Ijtimoiy jihatlarida hayot sifatini yaxshilash. "Yashil iqtisodiyot"ning fuqarolar salomatligi va turmush darajasini qanday yaxshilashi mumkinligiga misollar (chunonchi, ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishini kamaytirish, yashil hududlar barpo etish).

- Ish o'rinlari yaratish orqali qayta tiklanadigan energiya va barqaror qishloq xo'jaligi sohasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yangi ish o'rinlarini ko'rib chiqish.
- Ijtimoiy infratuzilmaga ta'siri doirasida Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalardagi infratuzilmani qay tarzda o'zgartirishi mumkinligi.

2. Falsafiy jihatlarida;

- Ekologik axloq normalari kelajak avlodlar oldidagi ekologik mas'uliyat va axloqiy javobgarlikning muhimligini muhokama qilish.
- Ekologik madaniyatni shakllantirishda "Yashil iqtisodiyot"ning fuqarolarda yangi dunyoqarash va qadriyatlarni shakllantirishga qanday hissa qo'shishi mumkinligi.
- Iqtisodiy rivojlanish va tabiiy resurslar o'rtasidagi aloqalarda tabiatdan foydalanish huquqi va resurslardan barqaror foydalanish haqidagi falsafiy masalalarni o'rganish.

3. Davlat va jamiyatning o'zaro hamkorligida

- Davlatning rolini oshirishda O'zbekiston hukumatining yashil iqtisodiyotni joriy etish bo'yicha siyosati va tashabbuslarini tahlil qilish.
- Fuqarolar ishtirokini ta'minlashda fuqarolarning qarorlar qabul qilish va ekologik tashabbuslarni amalga oshirish jarayonlariga qanday jalb qilinishi mumkinligini tahlil qilish.
- Ta'lim va ma'rifatda "Yashil iqtisodiyot" haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish.

Xulosa. O'zbekiston yashil transformasiya yo'lida nafaqat qonuniy bazani, balki amaliy loyihalar va xalqaro hamkorlikni rivojlantirmoqda. Biroq, muvaffaqiyat uchun quyidagilar zarur. Yashil transformasiya bu iqtisodiyotni tabiatga zarar yetkazmasdan, resurslarni tejab, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida qayta qurish jarayonidir. Yashil transformasiya nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltiradi.

- Ish o'rinlarini yaratishda- Qayta tiklanuvchi energiya va yashil texnologiyalar sohasida yangi ish o'rinlari yaratiladi.
- Aholi salomatligi borasida- Havoning tozaligi va yashil maydonlarning ko'payishi nafas olish kasalliklarini kamaytiradi.
- -Investitsiyalarni jalb qilish orqali- Xalqaro donorlar va korporatsiyalar "yashil" loyihalarga sarmoya kiritilishi ta'minlanadi.

O'zbekiston Respublikasi ushbu yo'nalishda jiddiy qadamlar tashlab kelmoqdaki, ayniqsa "yashil" iqtisodiyotga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilgan. Quyida ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, chora-tadbirlar va ularning samaradorligi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

- Fuqarolarning ishtirokini ta'minlashda har bir oilada energiya tejashni odat qilish.
- Xususiy sektor sarmoyasini jalb qilish orqali "Yashil" startaplarni qo'llab-quvvatlash.
- Davlat nazoratini yanada kengaytirish orqali korrupsiyaga qarshi kurash va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish.

Bu bilan 2030-yilga kelib O'zbekiston Markaziy Osiyoda "yashil energiya" yetakchisiga aylanishi va ekologik barqarorlikni ta'minlashi kutilmoqda. O'zbekiston "yashil" transformasiya yo'lida muhim strategik qarorlar qabul qilib, jahon standartlariga mos keladigan tizimlarni joriy qilmoqda. Biroq, muvaffaqiyatga erishish uchun hukumat, xususiy sektor va jamoatchilikning faol ishtiroki shart. 2030-yilga kelib energiya mustaqilligi, ekologik barqarorlik va yashil shaharlar yaratish bo'yicha belgilangan maqsadlarga erishish mumkin bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori . **2020-yil 7-iyul.**
2. Abdullayeva, G. "Yashil iqtisodiyot – barqaror rivojlanish uchun yangi yo'l." O'zbekiston milliy universiteti ilmiy axborot* jurnali, 15(3), 89-95. 2020y.
3. Siddiqov, I. "Ekologik madaniyat va ijtimoiy taraqqiyot."Jahon iqtisodiy taraqqiyoti jurnali, 12(5), 113-118. 2021y.
4. Ergashev, M. "Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot O'zbekiston uchun." O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo'mitasi axborotnoma. 2019y.
5. Toshpulatov, A. "Yashil iqtisodiyot: muammolar va imkoniyatlar." Tarix va istoriografiya jurnali, 25(1), 67-74. 2021y.
6. Mamatov, R. "Ekologik madaniyatning rivojlanishi: O'zbekiston tajribasi." Mahalliy iqtisodiyot jurnali, 8(4), 56-62. 2022y
7. Mahmudov, D."Tabiatni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot: adaptatsiya strategii." Ekologiyani muhofaza qilish jurnali, 3(1), 22-29. 2017y
8. Davronov, K. & Abdullaeva, N. "Ekologik ta'lim: yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ahamiyati."ilmiy maqola, 7(3), 45-52. 2020y.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kant I. *Kritik der praktischen Vernunft*. – Riga: Hartknoch, 1788. – 98 b. – B. 25.
2. Kant I. "Amaliy aql tanqidi". – Toshkent: "Fan", 1998. – 45–47-betlar.
3. Al-Farobiy. "Fozil shahar". – Toshkent: "Sharq", 1993. – 78-bet.
4. Sartr J.-P. "Ekzistensializm – bu gumanizm". – Moskva: "Progress", 1989. – 112-bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 13-bet
6. Kant I. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. – Stuttgart: Reclam, 2012. – 112 b. – B. 42.
7. Al-Farobiy. *Fozil shahar ahli*. – Toshkent: Fan, 1993. – 136 b. – B. 78.
8. Венедиктов А.В. *Философия права*. – Москва: Норма, 2003. – 236 с. – С. 114.
9. Mamadjanov M. *Huquq falsafasi*. – Toshkent: TDYU, 2016. – 180 b. – B. 94.
10. Habermas J. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Bd. 1. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. – 541 S. – S. 135.
11. Tuychiev B. *Huquqiy tafakkur va uning evolyutsiyasi*. – Toshkent: Adolat, 2018. – 124 b. – B. 52.
12. Bobonazarov R. *Huquq va axloq: zamonaviy yondashuvlar*. – Samarqand: Ma'rifat, 2020. – 88 b.
13. Feyerabend P. *Ilmiy uslubga qarshi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 142 b.
14. Nussbaum M. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. – Cambridge: Harvard University Press, 2011. – 320 p.